

ЛИСОНИЙ ВАРИАТИВЛИКНИНГ ИЖТИМОЙ
ШАРТЛАНГАНЛИГИ ҲАҚИДА

Насиров Давранбек Палванназирович

Алфраганус университети, Филология факультети, Тошкент шаҳри

e-mail: nosirov-d@gmail.ru

АННОТАЦИЯ

Мақолада лисоний вариативликнинг ижтимоий шартланганлиги масаласи очиб берилди. Лисоний вариативликнинг барча кўринишлари, жумладан, социолингвистик вариативлик, дискурсив вариативлик, минтақавий вариативлик, индивидуал вариативлик, вақтинчалик вариативликнинг асосида ижтимоий омиллар ётиши, мулоқот жараёнида иштирокчиларнинг ўзлари, уларнинг коммуникатив ҳаракатлари, вазиятнинг хусусиятлари, нутқий хатти-ҳаракатларининг натижаси муҳим социолингвистик параметрлар сифатида қаралиши қайд этилади.

Калит сўзлар: вариативлик, лисоний вариативлик, лисоний вариативликнинг турлари, социолингвистик вариативлик, ижтимоий шартланганлик.

О СОЦИАЛЬНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ
ВАРИАТИВНОСТИ

Насиров Давранбек Палванназирович,

(факультет филологии) университет Алфраганус, г.Ташкент

e-mail: nosirov-d@gmail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается проблема социальной обусловленности языковой вариативности. Отмечается, что в основе всех проявлений языковой вариативности, в том числе социолингвистической вариативности,

дискурсивной вариативности, региональной вариативности, индивидуальной вариативности, темпоральной вариативности лежат социальные факторы, в процессе общения сами участники, их коммуникативные действия, характеристики ситуации, результаты их речевого поведения рассматриваются как важные социолингвистические параметры.

Ключевые слова: вариативность, языковая вариативность, виды языковой вариативности, социолингвистическая вариативность, социальная обусловленность.

ABOUT SOCIAL DETERMINANTS OF LINGUISTIC VARIABILITY

Nasirov Davranbek Palvannazirovich,

Alfraganus University, Faculty of Philology, Tashkent city

e-mail: nasirov-d@gmail.ru

ANNOTATION

The article reveals the problem of social conditioning of language variability. It is noted that all manifestations of linguistic variability, including sociolinguistic variability, discursive variability, regional variability, individual variability, temporal variability are based on social factors, in the process of communication the participants themselves, their communicative actions, characteristics of the situation, the results of their speech behavior are considered as important sociolinguistic parameters.

Key words: variability, linguistic variability, types of linguistic variability, sociolinguistic variability, social conditioning.

Ҳозирги пайтда жаҳонда кузатилаётган глобаллашув жараёни ва бу жараён таъсири остида маданиятлараро мулоқотлар жадаллашуви масалаларини турли ижтимоий гуруҳлар маданияти вакиллари ўртасида амалга оширилаётган нутқий коммуникатив фаолиятни социолингвистик,

прагматик, когнитив, лингвомаданий ёндашувлар остида тадқиқ қилиш замонавий тилшуносликда алоҳида илмий-назарий ва амалий аҳамият касб этмоқда.

Турли тизимли тилларга мансуб немис ва ўзбек тилларида социолингвистик вариативликни қиёсий-чоғиштирма таҳлили ва унинг структур-семантик, услубий ва миллий-маданий хусусиятларига асосланган ҳолда социолингвистик вариативликнинг талқин тамойилларини ишлаб чиқиш масалалари тилшуносликда тўлақонли, атрофлича ўрганилмаган ва бу муаммо ечимига айниқса Ўзбекистон миллий туризми ривожланишида катта аҳамият касб этувчи давлат ва халқимиз имиджини яратиш ва реклама қилиш масалалари бевосита боғлиқдир.

Лингвистик адабиётларда тил ўзгарувчанлиги муаммоси бўйича кўплаб тадқиқотлар олиб борилган ва натижада лисоний вариативликнинг турли кўринишлари мавжудлиги аниқланган:

- социолингвистик (ижтимоий-лингвистик) вариативлик – бундай ўзгарувчанлик замирида ижтимоий ўзгаришларнинг, вазиятнинг, она тилида сўзлашувчининг ижтимоий тавсифларининг тил воситаларини танлашга бўлган таъсири ётади;

- дискурсив вариативлик – жанрлар, мавзулар, экспрессия, ҳодисалар, ахборотни узатиш усуллари каби омилларнинг тил тараққиётига таъсири;

- минтақавий вариативлик – тил ўз регионал кўринишлари, тил алоқалари, ассимиляция ва бошқаларнинг таъсирида ўзгариши;

- индивидуал вариативлик – тилдаги этник, ёш, жинс билан боғлиқ ўзгаришлар;

- вақтинчалик вариативлик – тил тараққиёти жараёнида (диахроник аспект) лисоний бирликларининг ўзгариши.

Лисоний вариативлик бўйича дискурс нуқтаи-назардан олиб борилган тадқиқотлар жуда кам учрайди. Бу борада Б.Бернстайн ва Г.Вудзнинг *I think*,

In my opinion, I believe (Менингча / ўйлашимча..., Менинг назаримда..., Ишончим комилки...) ва бошқалар каби гап бошида келадиган, шунингдек, ...*you know, ...don't you think* (биласизки..., ...деб ўйламайсизми) гап охирида келадиган конструкциялардан фойдаланишнинг шарт-шароитлари ва омиллари қиёсланган асарлари катта қизиқиш уйғотади. Иккала турдаги конструкциялар ҳам сўзлашувчининг алоқа ўрнатиш истагини ва муҳокамага таклиф қилишини англатади. Бироқ, биринчи тур юқори ижтимоий табақа вакиллари орасида кенг тарқалган бўлиб, сўзлашувчининг ўзига, баён этаётган фикрига ишончини кўрсатади, бу кўпроқ юқори ижтимоий табақа вакиллари нутқига хос хусусиятдир. Иккинчи турдаги конструкциялар эса сўзлашувчининг ўзига ишончсизлигини, суҳбатдош унинг фикрини маъқуллаб, тасдиқлашига муҳтожлигини англатади, ва бу қуйи ижтимоий табақа вакиллари нутқини тавсифлайди.

Ушбу тадқиқотлар натижалари сўзлашувчиларнинг социолингвистик табақаланиши мавжудлигини кўрсатади: ижтимоий мавқеи қанчалик баланд бўлса, сўзлашувчи ўз фикрини шунча ишонч билан ифодалашга интилади. Шу билан бирга, ижтимоий мавқе тушунчаси нутқда муайян лисоний шаклларнинг қўлланилишига таъсир қилувчи таълим, жинс, миллат, ёш каби омилларни ўз ичига қамраб олишини назардан қочирмаслик керак.

Ижтимоий тилшунослик нуқтаи назаридан шахснинг миллий-маданий мансублиги лисоний ўзгарувчанликка таъсир этувчи омил сифатида П.Браун, С.Левинсонлар асарларида ўрганилган. Уларнинг тадқиқотлари натижалари шунини кўрсатдики, мулоқот жараёнлари суҳбатдошлар томонидан шахс, жамият ва маданиятнинг ривожланиш даражаси ва хусусиятларига қараб турли йўллар билан идрок этилиши ва талқин қилиниши мумкин¹.

Бир қатор тилшунос-олимлар нафақат тилни, маданий контекстни, балки вазият контекстини ҳам ҳисобга олиш зарурлигини таъкидлайдилар.

¹ Brown P., Levinson S. Politeness. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – P. 311-323.

Бунда иштирокчиларнинг ўзлари, уларнинг коммуникатив ҳаракатлари, вазиятнинг хусусиятлари, нутқий хатти-ҳаракатларининг натижаси муҳим социолингвистик параметрлар сифатида қаралади².

Шундай қилиб, бир томондан, ҳар қандай фикр баёноти унинг тузилиши ва шакли нуқтаи назаридан эмас, балки маданий ва ижтимоий контекст нуқтаи назаридан кўриб чиқиши керак. Бошқа томондан эса, тил тузилмасининг маъноси ўз-ўзидан эмас, балки экстралингвистик контекст билан айнан бир вақтда, чамбарчас боғлиқ ҳолда шаклланади.

Тил ўзгарувчанлигини ўрганишнинг энг кенг тарқалган йўналишларига уни фонологик, морфологик ва синтактик даражада тадқиқ қилиш киради. Е. Эйзиковиц томонидан Австралия инглиз тилидаги учинчи шахс бирликдаги Present Simple феъл шакллариининг морфосинтактик ўзгарувчанлиги бўйича ўтказилган тадқиқот ёш ва ёши каттароқ бўлган эркаклар ва аёллар нутқида *don't* қўлланилиши билан ёш ва жинс кўрсаткичлари ўртасида бевосита боғлиқлик борлигини кўрсатди³. Муаллифнинг таъкидлашича, аксарият ҳолларда бу шакл эркаклар томонидан бутун умр давомида эркакликка, ишчилар синфига мансублик кўрсаткичи сифатида қўлланилади, аёллар эса тилнинг адабий меъёрларидан фойдаланишга мойил бўлиб, бу қуйидаги сабаблар билан изоҳланади:

- аёлларнинг мансаб поғонаси бўйича кўтарилишида эркакларга нисбатан ҳуқуқларининг тенгсизлиги;

- меъёрий тўғри нутқнинг ижтимоий ва касбий эҳтиёжларни кондиришдаги ижобий ролини англаш;

² Беляев А.С. Язык и культура в понимании Б. Малиновского: К постановке проблемы // Единицы языка и их функционирование: Межвуз. сб. науч. тр. – Саратов, 2000. – №6 . – С. 191-194.

³ Eisikovits E. Variation in subject-verb agreement in Inner Sydney English // English around the world. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – P. 235-255.

- адабий меъёрлардан нуфуз ва юқори ижтимоий табақага мансублик кўрсаткичи сифатида фойдаланишга интилиш⁴.

Умуман олганда, турли тизимли тилларга мансуб тилларда социолингвистик вариативликни қиёсий таҳлили ушбу тилларда гапирувчи халқларнинг ижтимоий маданиятини чуқурроқ ўрганишга, уларнинг маданиятини, жумладан урф-одатлари, анъаналари, расм-русум ва маросимларини, уларнинг лексикографик ифодаланилишидаги ўзига хос хусусиятларни очиб беришга имкон беради. Ваҳоланки, бугунги глобаллашув ва халқаро туризм ривожланаётган жараёнда социум урф-одатларнинг репрезентацияси масаласи қиёсий типология ва таржимашунослик соҳаларида кўплаб изланишлар олиб боришни тақозо этади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Беляев А.С. Язык и культура в понимании Б. Малиновского: К постановке проблемы // Единицы языка и их функционирование: Межвуз. сб. науч. тр. – Саратов, 2000. – №6 . – С. 191-194.

2. Кестер-Тома З. Стандарт, субстандарт, нонстандарт // Русистика. – Берлин, 1993. – № 2. – С. 15-31.

3. Коровушкин В.П. Основы контрастивной социолектологии: Автореф. дисс. ...докт. филол. наук. – Пятигорск, 2005. – 50 с.

4. Серебренников Б.А. Территориальная и социальная дифференциация языка // Общее языкознание: Формы существования, функции, история языка. – М.: Наука, 1972. – С. 452-501.

5. Brown P., Levinson S. Politeness. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – P. 311-323.

⁴ Eisikovits E. Variation in subject-verb agreement in Inner Sydney English // English around the world. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – P. 235-255.

6. Eisikovits E. Variation in subject-verb agreement in Inner Sydney English // English around the world. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – P. 235-255.